

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANI
INTEGRATSIYASI ASOSIDA O'QUV MASHG'ULOTLARINI TASHKIL
ETISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539652>

Orifjonova Komola Dilshod qizi

*Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti
Ta'limda axborot texnologiyalari yo'nalishi
1-bosqich magistranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada informatika va axborot texnologiyalari fanining integratsiyasi, ilmiy-nazariy asoslar, imkoniyatlari haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *Informatika va axborot texnologiyalari, dasturlash, fan va sohalar bilan o'zaro aloqadorlik, integratsiyasi, ilmiy nazariy asoslar.*

Annotation: *This article discusses the integration of computer science and information technology, scientific and theoretical foundations, opportunities.*

Keywords: *Informatics and information technologies, programming, interaction with science and industries, integration, scientific and theoretical bases.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается интеграция информатики и информационных технологий, научно-теоретические основы, возможности.*

Ключевые слова: *Информатика и информационные технологии, программирование, взаимодействие с наукой и производством, интеграция, научно-теоретические основы.*

Informatika - komppiyuterlar yordami va ularni qo'llash muhiti vositasida axborotni yangilash jarayonlari bilan bog'liq inson faoliyati sohasidir

Informatika uch qismga bo'lish mumkin:

- nazariy informatika;
- axborotlashtirish vositalari;
- axborot tizimlari va texnologiyalari.

Informatikaning inson faoliyatidavomida mustaqil sohasi sifatida ajralib chiqishi birinchi navbatda komppiyuter texnikasining rivojlanishi bilan bog'liq. Informatika atamasi nafaqat koppyuter texnikasi yutuqlarini aks ettirish va foydalanish, balki axborotlarni uzatish va ularni qayta ishlash jarayonlari bilan ham bog'lanadi.

Informatika va axborot texnologiyalari faninig hozirgi kunda rivojlanib borayotganligi sabab boshqa fan yoki mashg'ulotlar bilan o'zaro integratsiyasi kengayib va takomillashib bormoqda. Bu fanning xarakteristikasidan kelib chiqadigan bo'lsak nafaqat o'quv jarayonlari balki turli sohalardagi yeg'ilish, seminar, trening, korgazmalar hullas har qadamda bu fanning o'zaro integratsiyasini ko'rishimiz mumkun. Buning sababi esa albatta tehnik qurilmalar, dasturlar va ular berayotgan imkoniyatlardair. Turli dasturlarni axborot texnologiyalarini bizga tushuntirib va o'rgatib beradigan fan bu Informatika va axborot texnologiyalari fanidir.

Informatika bu jixatdan axborot modellarini qurishning umumiy uslubiyot tamoyillarini ishlab chiqarishga yo'naltirilgan. Shu bois axborot texnologiyalari obyekt, xodisa, jarayon va hakazolarini axborot vositalari yordamida bayon etish imkoniyatiga egadir.

Talimdagi integratsiya - bu bolaning shaxsini rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan dunyoning yaxlit ko'rinishini shakllantirish uchun ma'lum bir ta'lim tizimi doirasida tarkibning tarkibiy qismlari o'rtasida aloqalarni o'rnatish jarayoni. Zamonaviy maktabda fanlarni integratsiyalashuvi yangi pedagogik echimlarni faol izlash, o'quvchilarga samarali va asosli ta'sir ko'rsatish uchun pedagogik xodimlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish yo'nalishlaridan biridir. Integratsiya o'quvchilar bilimining parchalanishi va mozaikasini bartaraf etishga yordam beradi, ularning yaxlit bilimlarni, umuminsoniy qadriyatlar majmuini egallashini ta'minlaydi. Axborot hajmining tez o'sishi sharoitida uni idrok etish va

tushunish imkoniyati keskin kamayadi. Bundan chiqish yo'li turli fanlarni sintez qilishda, yaxlit kurslarni ishlab chiqishda, barcha maktab fanlarini o'zaro bog'lashda ko'rinadi.

Integratsiyasining uchta darajasi mavjud:

predmet ichidagi - tushunchalar, bilimlar, ko'nikmalar va boshqalarning integratsiyasi. alohida elementlarning ichida;

fanlararo - faktlar, tushunchalar, tamoyillar va boshqalarni sintez qilish. ikki yoki undan ortiq fanlar;

transdisiplinar - ta'limning asosiy va qo'shimcha mazmuni tarkibiy qismlarining sintezi.

Integrativ ta'limning asosiy g'oyalari quyidagilardan iborat:

Ta'limning shaxsiy yo'nalishi

umumlashtirilgan predmet tuzilmalari va faoliyat usullarini shakllantirish (qonunlarni anglash asosida bilimlarni o'zlashtirish);

ta'limda ma'no hosil qiluvchi motivlarning ustuvorligi (rag'batlantiruvchi, ichki, tashqi va tashkiliy);

o'qitishdagi izchillik (ilmiy nazariya doirasidagi aloqalarni anglash);

muammoli o'rganish;

faoliyatni aks ettirish;

Dialogik (Haqiqat dialogik muloqot jarayonida tug'iladi).

Integrativ ta'limning maqsadi: dunyoga yaxlit tasavvurni shakllantirish. Integral ta'lim doirasida alohida texnologiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- integratsiya;
- dizayn texnologiyalari;
- jahon axborot hamjamiyatida ta'lim texnologiyalari;
- Internetga asoslangan yirik tizimli o'quv kurslarini o'qitish.

Integratsiyalashgan darslarni rejalashtirishda quyidagilar hisobga olinadi:

• bilim bloklari birlashtirilgan, shuning uchun uni to'g'ri aniqlash muhimdir asosiy maqsad dars;

• ob'ektlarning mazmunidan maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar olinadi;

• o'quv materialini mazmunida ko'plab havolalar o'rnatiladi;

• integratsiyalangan tarkibning qismlari darsda zarur bo'g'in bo'lib, yakuniy yakunni olishi uchun rejalashtirilgan;

• o'qitishning usul va vositalarini puxta tanlash hamda o'quvchilarning darsdagi yuklamasini aniqlash talab etiladi.

Integratsiya jarayoni muayyan shartlarning bajarilishini talab qiladi: o'rganish ob'ektlari bir xil yoki etarlicha yaqin; integratsiyalashgan sub'ektlar bir xil yoki o'xshash tadqiqot usullaridan foydalanadi; ular umumiy qonuniyatlar va nazariy tushunchalar asosida quriladi.

Masalan, kichik yoshdagi o'quvchilarga informatika fanini o'rgatish jarayonida rus tili, matematika va boshqa fanlar o'rtasida aloqalarni tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Biroq, bir darsda turli fanlarning har bir birikmasi avtomatik ravishda yaxlit darsga aylanmaydi. Ushbu darsning uzviy bog'liqligini, yaxlitligini ta'minlaydigan etakchi g'oya kerak.

Integratsiyaning ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qilsak.

Salbiy tomonlari: Darsning zichligi oshishi, tafsilotlarning yo'qligi, individual holatlar, darsga tayyorgarlik ko'rishda katta vaqt xarajatlari.

Ijobiy tomonlari: Didaktikaning eng muhim tamoyillaridan biri - tizimli o'qitish tamoyilini amalga oshirish imkonini beradi. Fikrlashni rivojlantirish, mantiqiylikni, moslashuvchanlikni, tanqidiylikni rivojlantirish uchun maqbul sharoitlarni yaratadi. Tizimli dunyoqarashni rivojlantirishga, o'quvchilarning shaxsiyatini uyg'unlashtirishga hissa qo'shadi. Ko'p sub'ektivlik pasayadi, fanlararo aloqalar kengayadi va chuqurlashadi va ko'proq bilim olish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu maktab o'quvchilarini o'qitishni rag'batlantirish vositasidir, faollashtirishga yordam beradi kognitiv faoliyat talabalarni ijodkorlikka undaydi.

Integratsiyalashgan yondashuv o'qituvchidan yuqori darajadagi pedagogik mahoratga ega bo'lishni, uning ta'limining universalligini talab qiladi.

Integratsiyalashgan ta'limning ijobiy va salbiy tomonlarini sanab o'tib, xulosa qilishimiz mumkin: integratsiyadan tashqari, bizning bolalarimizga real hayotga mos keladigan ta'lim olish imkonini beradigan boshqa texnologiyalar ham mavjud. Ta'limda integratsiyaning afzalligi - tor ma'lumotga ega emas, balki mutaxassisni shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdir. Ijodiy shaxs dunyoni yaxlit idrok etuvchi, ijtimoiy va kasbiy sohada faol harakat qila oladigan. Ta'lim tizimi insonga va shunga mos ravishda ta'lim sifatiga tobora ko'proq talablarni amalga oshiradi va qo'yadi va o'qituvchining vazifasi darsni o'qitish sifatini, bilim sifatini tobora oshirishga intilishdir. ta'minlanadi va integratsiyalashgan ta'lim orqali boshqa fanlar bilan bog'lanadi.

